

Pengolahan Air Menggunakan Adsorben Magnetik Kitosan

Ricky Febrianto Situmorang

Abstrak

Air adalah elemen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan air setiap tahunnya semakin meningkat, namun persediaan air bersih semakin berkurang. Untuk mengatasi hal tersebut, teknik adsorpsi dapat digunakan untuk mengolah air limbah hasil industri menjadi air bersih. Adsorpsi menggunakan adsorben yang dapat menyerap logam berat, pewarna, dan partikel lainnya yang terkandung di dalam air limbah industri. Adsorben yang telah menyerap partikel-partikel dalam air limbah industri dapat diregenerasi dan digunakan kembali agar biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Namun, penggunaan teknik adsorpsi mempunyai beberapa kendala seperti biaya yang relatif tinggi, pemisahan adsorben dari larutan yang susah, dan berbagai reaksi kompleks yang terjadi. Jika biaya yang dikeluarkan dapat ditekan dengan cara regenerasi adsorben yang digunakan, pemisahan adsorben dari larutan dapat diatasi dengan menambahkan magnet ke dalam adsorben. Sifat magnet dari adsorben juga dapat mempermudah penyerapan partikel logam berat. Ulasan ini membahas perilaku adsorpsi dalam berbagai kondisi dan potensinya dalam menyerap berbagai partikel dalam air limbah industri.

Kata kunci : adsorpsi, adsorben magnetik, air limbah

1. Pendahuluan

Pertumbuhan populasi dan ekonomi yang cepat telah berujung pada permintaan air bersih yang lebih besar terutama di wilayah yang sedikit mengandung air. Sumber daya air permukaan tidak akan cukup untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang yang semakin banyak sedangkan pencemaran air terus terjadi. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah penggunaan air daur ulang yang membutuhkan teknologi canggih. Limbah logam dapat diserap dengan berbagai metode seperti teknologi membran, koagulasi dan flokulasi, filtrasi, adsorpsi, dan metode lainnya. Teknik adsorpsi menggunakan adsorben untuk menyerap partikel logam berat yang ada di dalam air limbah. Logam berat akan terpisah dari air limbah dan bersatu dengan adsorben.

Beberapa adsorben yang telah banyak digunakan untuk pengolahan air adalah karbon aktif, gel silika, zeolit, dan *clay mineral*. Contohnya media yang dapat digunakan dalam pengolahan air secara adsorpsi adalah karbon aktif atau arang yang terbuat dari apa saja yang dapat dibuat arang aktif. Arang aktif merupakan media yang sangat efektif dalam penyerapan zat terlarut berupa zat organik maupun anorganik yang terdapat dalam air. Permukaan arang aktif bersifat non-polar. Oksida-oksida logam yang terdapat pada arang aktif dapat menimbulkan gaya elektrostatis pada permukaan sehingga memungkinkan arang aktif bertindak sebagai adsorben. Karena biaya yang mahal, adsorben tersebut dapat diganti dengan biomassa. Arang aktif dapat diperoleh dari pembakaran biomassa. Bahan baku arang aktif dari sumber limbah yang mengandung karbon sangat mudah ditemukan di Indonesia seperti limbah dari tanaman padi, jagung, kacang-kacangan, kedelai dan ubi kayu, limbah tebu, kelapa, sawit, karet, kopi, kakao, gergaji kayu, dan sebagainya. Berbagai jenis

adsorben tersebut sangat baik dalam penyerapan polutan yang terdapat dalam air limbah. Namun, ada satu kesulitan yang dihadapi pada akhir proses ini yaitu pengambilan kembali adsorben yang telah menyerap polutan dari air limbah. Oleh sebab itu, ulasan ini akan membahas pengaruh magnet terhadap kemudahan pemisahan adsorben dari air.

Penggunaan magnet dalam adsorpsi merupakan konsep yang relatif baru. Adsorben biasa disisipkan partikel magnetik sehingga mempercepat pengendapan dan adsorben dapat dengan mudah dipisahkan dari air.

2. Adsorben magnetik

Adsorpsi merupakan peristiwa penyerapan di permukaan oleh suatu adsorben atau daya serap dari zat penyerap yang terjadi pada permukaan. Adsorben adalah bahan padat dengan luas permukaan dalam yang besar. Permukaan yang luas ini terbentuk karena banyaknya pori yang halus pada padatan tersebut. Adsorben dapat berbentuk granulat (ukuran butiran sebesar beberapa mm) atau bentuk serbuk sesuai dengan tujuan penggunaannya. Mekanisme dalam peristiwa adsorpsi dapat diterangkan sebagai berikut: Molekul adsorbate berdifusi melalui suatu lapisan batas ke permukaan luar adsorben (disebut difusi eksternal); sebagian ada yang teradsorpsi di permukaan luar, sebagian besar berdifusi lanjut di dalam pori-pori adsorben (disebut difusi internal). Bila kapasitas adsorpsi masih sangat besar, sebagian besar akan teradsorpsi dan terikat di permukaan. Akan tetapi, bila permukaan sudah jenuh atau mendekati jenuh dengan adsorbate, dapat terjadi dua hal (Sasmojo S, 1994):

a. Terbentuknya lapisan adsorpsi kedua dan seterusnya di atas adsorbate yang telah terikat di permukaan, gejala ini disebut adsorpsi multilayer;

b. Tidak dapat terbentuk lapisan kedua dan seterusnya sehingga adsorbate yang belum teradsorpsi berdifusi keluar pori dan kembali ke arus fluida, gejala ini disebut adsorpsi monolayer.

Menurut Sasmojo S (1994) bahwa suatu zat dapat digunakan sebagai adsorben untuk tujuan pemisahan adalah:

- a. Mempunyai daya adsorpsi selektif;
- b. Berpori, sehingga luas permukaan per satuan massa besar;
- c. Mempunyai daya ikat yang kuat terhadap zat yang hendak dipisahkan secara fisik atau kimiawi;

Pembesaran luas permukaan dapat dilakukan dengan pengecilan partikel adsorben. Akan tetapi dalam berbagai ukuran partikel harus memenuhi syarat lain, seperti tidak boleh terbawa serta dalam aliran fluida, sehingga terdapat aturan pada ukuran partikel.

Salah satu contoh adsorben adalah kitosan. Kitosan merupakan adsorben yang cukup banyak digunakan untuk menyerap logam berat yang ada di dalam air. Kitosan dapat dikombinasikan dengan magnetik nanopartikel sehingga lebih efisien dalam menyerap dan pengambilan kembali adsorben setelah proses penyerapan.

3. Kitosan

Kitosan atau β -1,4,2-amino-2-deoksi-D-glukosa merupakan turunan dari kitin melalui proses deasetilasi dengan menggunakan basa kuat pada temperatur yang cukup tinggi.

Kitosan merupakan polimer yang pemanfaatannya telah banyak digunakan sebagai adsorben untuk penyerapan logam-logam di perairan. Kitosan mempunyai sifat tidak beracun dan dapat mengalami degradasi secara biologis. Kitosan juga memiliki gugus fungsi yang dapat digunakan sebagai ligan untuk berkoordinasi dan bereaksi (Marganof, 2002). Selain karena karakteristik kitosan yang istimewa, pemanfaatan kitosan juga didukung oleh bahan bakunya yang berlimpah. Kitosan diperoleh dari deasetilasi kitin yang merupakan salah satu material penyusun eksoskeleton dari serangga golongan crustaseae seperti udang dan kepiting (Ogawa, 2004).

Kitosan merupakan salah satu medium yang digunakan sebagai penyerap (absorpsi) ion logam kadmium (Cd) dan tembaga (Cu) dalam air limbah. Pembuatan kitosan magnetik nanopartikel bertujuan untuk mengaktifkan daya serap (absorpsi) kitosan terhadap limbah ion logam berat dengan cara memperluas permukaan kitosan tersebut. Teori kinetika laju reaksi menyatakan bahwa semakin luas permukaan suatu zat maka reaksi akan semakin cepat. Variasi konsentrasi larutan diperlukan untuk menemukan konsentrasi larutan kitosan magnetik nanopartikel yang efektif

untuk menyerap (mengabsorpsi) logam kadmium (Cd+2) dan tembaga (Cu+2).

Magnetik nanopartikel memiliki kemampuan meningkatkan jumlah air limbah dalam waktu singkat dan dapat diseparasi secara tepat dari air limbah, selanjutnya magnetik nanopartikel ini disesuaikan dengan polimer, molekul-molekul baru, atau material anorganik untuk memberikan reaktivitas permukaan (Rocher V, 2008).

Nanopartikel magnetik kitosan disiapkan dan dimodifikasi dengan diamin etilen untuk meningkatkan gugus amina yang merupakan gugus aktif sehingga dapat meningkatkan kapasitas adsorpsi. Pada pH asam, gugus amina terprotonasi sehingga meningkatkan kelarutan kitosan yang bersifat tidak larut dalam pelarut alkali dan pada pH netral (Bernkop dkk, 2004).

Tabel 1. Karakteristik kitosan

No.	Parameter	Ciri-ciri
1	Ukuran partikel	Serpihan/serbuk
2	Kada air (%)	10
3	Kadar abu (%)	2
4	Derajat deasetilasi (%)	70
5	Warna larutan	Jernih
6	Viskositas (cps)	
	- Rendah	20
	- Medium	200-799
	- Tinggi	800-2000
	- Ekstra tinggi	2000

Sumber : Purwaningsih, (1994)

Beberapa aplikasi dan fungsi kitosan adalah sebagai berikut :

- a. Pengolahan limbah, kitosan berfungsi sebagai bahan koagulasi/flokulasi untuk limbah cair, penghilang ion-ion logam dari limbah
- b. Bidang pertanian, kitosan berfungsi sebagai bahan antimikrobal dan sebagai pupuk
- c. Industri tekstil, kitosan berfungsi sebagai serat tekstil, meningkatkan ketahanan warna
- d. Bidang bioteknologi, kitosan berfungsi sebagai bahan immobilisasi enzim
- e. Kosmetik, kitosan berfungsi untuk rambut dan kulit
- f. Bidang fotografi, kitosan berfungsi untuk melindungi film dari kerusakan
- g. Bidang biomedis, berfungsi untuk mempercepat penyembuhan luka, bahan campuran obat, menurunkan kadar kolesterol

Sifat kationik, sifat biologi dan sifat kimia larutan kitosan adalah sebagai berikut:

- 1. Sifat kationik
 - a. Jumlah muatan positif tinggi : satu muatan per unit gugus glukosamin, jika banyak material bermuatan negatif (seperti protein) maka muatan positif kitosan berinteraksi kuat dengan permukaan negatif.
 - b. Flokulan yang baik: gugus NH₃⁺ berinteraksi dengan muatan negatif dari koloid

- c. Mengikat ion-ion logam (Fe, Cu, Cd, Hg, Pb, Cr, Ni, dll)
- 2. Sifat biologi
 - a. Dapat terdegradasi secara alami
 - b. Polimer alami
 - c. Nontoksik
- 3. Sifat kimia
 - a. Linear poliamin (poli D-glukosamin) yang memiliki gugus amino yang baik untuk reaksi kimia dan pembentukan garam dengan asam
 - b. Gugus amino yang reaktif
 - c. Gugus hidroksil yang reaktif (C3-OH, C6-OH) yang dapat membentuk senyawa turunannya

Parameter dasar yang dapat digunakan untuk karakterisasi kitosan adalah derajat deasetilasi, berat molekul polimer, dan sifat kristalnya. Parameter ini mempengaruhi sifat fisika-kimianya. Derajat deasetilasi pada kebanyakan kitosan biasanya lebih rendah dari 95%. Produk dengan deasetilasi yang cukup tinggi lebih diminati untuk aplikasi biomedis. Untuk memperoleh hasil yang diinginkan, parameter ini dapat dimodifikasi. Derajat deasetilasi dapat diturunkan dengan reasetilasi sedangkan berat molekul melalui depolimerisasi menggunakan asam.

3.1. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan ion logam oleh kitosan

Pada kitosan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses penyerapan ion logam, di antaranya :

- a) Berat molekul dan derajat deasetilasi kitosan. Berat molekul dan derajat deasetilasi memainkan peranan yang penting dalam proses kelarutan dan penyerapan. Kitosan merupakan hasil dari deasetilasi kitin, yaitu proses pergantian gugus amida menjadi amina. Derajat deasetilasi kitin dan kitosan dapat diperoleh dari spektra FTIR masing-masing senyawa (Khan dkk, 2002). Pertambahan nilai derajat deasetilasi menyebabkan bertambahnya jumlah gugus amina bebas sehingga menurunkan berat molekulnya. Dengan bertambahnya gugus amina bebas maka bertambah juga tempat untuk berkoordinasi dan bereaksi (Milot dkk, 1998)
- b) Ukuran kitosan. Kitosan biasanya dihasilkan dalam bentuk kepingan atau serbuk. Kedua bentuk ini mudah hancur dan mengembang menyebabkan kapasitas serapan dan kuantitas serapan menurun sehingga tidak stabil dalam larutan berair (Rorrer, 1999). Kitosan dalam bentuk larutan atau gel dapat meningkatkan kapasitas serapannya. Kitosan yang telah dimodifikasi dengan magnetik nanopartikel juga dapat meningkatkan kapasitas serapannya. Erdawati (2008), telah meneliti penyerapan kitosan magnetik nanopartikel terhadap logam Ni (II)

meningkat dari 86,95 mg/gram oleh kitosan menjadi 477,8 mg/gram.

c) pH Kitosan. Kapasitas serapan kitosan terhadap ion logam menurun jika pH diturunkan. Hal ini terjadi akibat adanya persaingan ion hidronium dan gugus amina

dalam penyerapan ion logam.

d) Temperatur. McKay dkk (1989) telah melakukan penelitian dengan menggunakan serbuk kitosan untuk menyerap ion logam Cu^{2+} , Hg^{2+} , Ni^{2+} , dan Zn^{2+} secara isoterm dan pemanasan pada temperatur 25 – 60°C pada pH netral. Hasil yang diperoleh yaitu terjadinya penurunan kapasitas penyerapan dengan pertambahan temperatur.

e) Waktu Penyerapan. Pengaruh waktu optimum terhadap proses penyerapan ion logam sangat besar terhadap kadar serapan. Quian dkk (2000) melaporkan bahwa dengan waktu 8 menit didapatkan hasil proses penyerapan ion logam Se (VI) sebanyak 95%

3.2. Interaksi logam dengan kitosan

Folsom (1986) mengemukakan bahwa interaksi antara ion logam dengan ligan berlangsung melalui proses pertukaran kation, yang secara garis besar dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu:

1. Interaksi pertukaran kation cepat melibatkan ion Na, K, Mg, Ca, Li, Cs, Rb, Sr dan Ba. Kation-kation ini cenderung membentuk kompleks dengan ligan oksigen menghasilkan senyawa kompleks yang relatif stabil sehingga ligan mengalami pertukaran yang cepat di air.
2. Interaksi pertukaran kation menengah melibatkan ion Mn(II), Fe(II), Co(II), Ni(II), Cu(II), dan Pb(II). Kation-kation ini menunjukkan afinitas kuat dengan ligan yang mengandung O, N, dan S dan di dalam sistem perairan logam ini membentuk senyawa kompleks yang stabil sehingga tidak ditemukan dalam ion bebas.
3. Interaksi pertukaran kation lambat yang melibatkan ion logam Cu(II), Cr(III), Ti(II), Cd(II), Ag(I), Hg(II). Kation kation ini memiliki afinitas yang kuat dengan ligan yang mengandung N dan S. Kemampuan kitin dan kitosan untuk mengadakan interaksi dengan ion logam disebabkan senyawa tersebut mengandung gugus fungsional utama yaitu amida dan amina. Amida merupakan gugus aktif yang mempunyai ikatan rangkap parsial sebagai akibat adanya ikatan rangkap pada gugus karbonilnya, sedangkan gugus aktif amina tidak memiliki ikatan rangkap. Kitin dan kitosan memiliki kemampuan mengikat ion-ion logam karena elektron nitrogen yang terdapat dalam gugus-gugus amino tersubstitusi dapat memantapkan ikatan dengan ion-ion logam transisi. Interaksi kitosan dengan ion logam terjadi karena proses pengkompleksan dimana

penukaran ion, penyerapan dan pengkkelatan terjadi selama proses berlangsung. Kitosan menunjukkan afinitas yang tinggi pada logam transisi golongan tiga, begitu pula pada logam yang bukan golongan alkali dengan konsentrasi rendah (Muzzarelli, 1977).

3.3. Kombinasi nanopartikel Fe₃O₄ dengan kitosan

Berdasarkan percobaan Nasirimoghaddam dkk. (2014), nanopartikel Fe₃O₄ disiapkan dengan pengendapan ion Fe³⁺ dan Fe²⁺ oleh larutan amonia dengan dibawah kondisi hidrotermal. Pengendapan secara kimia diperoleh pada suhu 25 °C dengan pencampuran homogen dengan larutan NH₄OH. Endapan dipanaskan pada suhu 80 °C selama 30 menit, dicuci beberapa kali dengan air dan etanol dan diakhiri dengan pengeringan pada suhu 70 °C. Karena kitosan tidak mempunyai gugus fungsi yang cocok untuk langsung terikat dengan nanopartikel oksida besi, kitosan diubah menjadi karboksimetil dan terikat secara kovalen dengan nanopartikel oksida besi melalui aktivasi carbodiimide. Kitosan diubah menjadi karboksimetil dengan menambahkan campuran NaOH dan kitosan ke dalam campuran air/isopropanol selama satu jam dan larutan asam *monochloroacetic* selama 30 menit. Setelah bereaksi selama 4 jam pada temperatur yang sama, reaksi diberhentikan dengan menambahkan etil alkohol sehingga padatannya dapat terbentuk. Padatan yang terbentuk dicuci dengan etil alkohol dan dikeringkan pada suhu 50 °C. Kitosan karboksimetil mengalami ikatan secara kovalen dengan nanopartikel magnetik dengan cara: pertama, menambahkan Fe₃O₄ ke dalam larutan buffer yang mengandung fosfat dan NaCl pada pH 6. Campuran reaksi kemudian disonikasi selama 10 menit setelah menambahkan larutan carbodiimide. Larutan kitosan karboksimetil ditambahkan ke dalam campuran larutan tersebut dan disonikasi selama 1 jam sehingga diperoleh kitosan yang telah terikat dengan nanopartikel Fe₃O₄. Adsorben ini mempunyai dispersitas yang rendah dengan diameter rata-rata kurang dari 10 nm. Adsorben ini ditambahkan ke dalam air limbah dan diperoleh hasil bahwa adsorben ini cukup efisien untuk adsorpsi ion Hg²⁺ dari larutan pada pH 3 dengan persentasi pemngambilan kontaminan sebesar 92,4% karena luas permukaan yang spesifik dan tidak adanya hambatan difusi internal dalam larutan. Hasil ini menunjukkan adsorben ini sangat efisien dalam pengambilan kontaminan. Keuntungan lainnya adalah adsorben ini dapat dengan mudah diambil kembali dengan menggunakan berbagai eluen. Contohnya dengan menggunakan H₂SO₄ 0,1 M dapat memisahkan 85% mercury hasil penyerapan. Hasil dari percobaan ini menunjukkan bahwa campuran

kitosan dan nanopartikel Fe₃O₄ dapat menjadi adsorbent yang menjanjikan untuk pengambilan logam berat dari air limbah dengan teknologi separasi menggunakan sifat magnetik.

Ainun Mardhiyah (2011) melakukan percobaan adsorben magnetik kitosan dengan mencampurkan Fe₃O₄ magnetik nanopartikel dengan kitosan. Percobaan ini bermaksud untuk mengetahui kemampuan adsorben magnetik kitosan dalam menyerap logam Cd(II) dan Cu(II) yang telah disiapkan dalam sebuah larutan. Penentuan adsorpsi kitosan magnetik nanopartikel terhadap logam Cd (II) dan Cu(II) diamati dari dua variasi yaitu variasi waktu kontak, dan variasi konsentrasi logam Cd(II) dan Cu(II). Sisa konsentrasi logam Cd(II) dan Cu(II) yang tidak terserap oleh kitosan magnetik nanopartikel dapat diamati menggunakan

Spektrofotometer Serapan Atom (SSA) dengan mengukur serapan sisa logam Cd(II) dan Cu(II) dengan persamaan garis regresi dapat ditentukan konsentrasi

logam Cd(II) dan Cu(II) yang tidak terserap. Variasi waktu kontak antara kitosan magnetik nanopartikel dengan logam Cd(II) dan Cu(II) ditujukan untuk melihat waktu kesetimbangan adsorpsi kitosan magnetik nanopartikel terhadap larutan kadmium (Cd) dan tembaga (Cu). Proses penyerapan kitosan magnetik nanopartikel terhadap logam Cd(II) dan Cu(II) menyerupai pembentukan senyawa kompleks, dimana adanya peristiwa adsorpsi. Dari waktu kontak 10 menit, proses adsorpsi berbanding lurus dengan penambahan waktu kontak. Peningkatan proses adsorpsi terjadi sampai waktu kontak 30 menit, dimana kitosan magnetik nanopartikel sudah mencapai kesetimbangan adsorpsi sehingga dapat disimpulkan bahwa waktu optimum penyerapan kitosan magnetik nanopartikel terhadap logam Cd(II) dan Cu(II) adalah 30 menit. Dari data yang ada peristiwa adsorpsi menurun setelah waktu kontak lebih besar dari 30 menit karena pada saat ini kitosan magnetik nanopartikel sudah mengalami proses desorpsi atau penguraian kembali logam Cd(II) dan Cu(II) dari kitosan magnetik nanopartikel. Banyak logam-logam berat yang mampu diserap oleh Kitosan Nanopartikel, antara lain: Cu²⁺, Zn²⁺, Fe²⁺, Co²⁺, dan lain-lain yang biasanya terdapat pada limbah cair industri yang dibuang ke sungai atau ke laut. Hal ini mempunyai dampak cukup besar terhadap ekosistem lingkungan karena terjadinya ketidakseimbangan alam. Pengaruh konsentrasi logam Cd(II) diamati dan ditunjukkan bahwa penyerapan kitosan magnetik nanopartikel terhadap logam Cd(II) dari 1 sampai 60 ppm terjadi pengurangan serapan dari 91,65 % menjadi 55,21 %. Penurunan serapan kitosan magnetik nanopartikel dapat disebabkan oleh kondisi kitosan

magnetik nanopartikel yang mulai jenuh sehingga tidak dapat lagi menyerap Cd(II) yang tersisa. Hal ini juga diamati pada variasi konsentrasi logam Cu(II). Hal yang sama diamati bahwa penyerapan kitosan magnetik nanopartikel terhadap logam Cu(II) dari 1 sampai 5 ppm adalah 100 %. Pada konsentrasi yang lebih besar yaitu 10 -20 ppm terjadi pengurangan serapan menjadi 98,74 – 98,27 %. Dan pada konsentrasi 40 – 60 ppm terjadi pengurangan yang signifikan yaitu 95,01 – 90,82 %. Penurunan serapan kitosan magnetik nanopartikel disebabkan oleh kondisi kitosan magnetik nanopartikel yang mulai jenuh.

Zihan Yu, dkk. (2013) melakukan percobaan dengan adsorben yang sama. Magnetik kitosan-besi (III) hidrogel (MCh-Fe) disintesis dan ditandai dengan SEM, TG, XRD, dan FT-IR serta digunakan untuk menghilangkan Cr(VI) dari larutan. Adsorpsi Cr(VI) ke adsorben MCh-Fe berlangsung cepat dan bisa mencapai keseimbangan dalam waktu kurang dari 30 menit. Adsorpsi ini dengan baik dijelaskan oleh model tingkat *pseudo-second order*. Keseimbangan isoterm itu lebih cocok dengan model Langmuir. Adsorpsi dari Cr(VI) ke MCh-Fe adalah proses endotermik dan spontan. Pemuatan kapasitas Cr(VI) pada adsorben tetap pada tingkat tinggi bahkan setelah lima siklus yang menunjukkan bahwa MCh-Fe dapat digunakan untuk pengambilan Cr(VI) secara berulang. Pada kolom adsorpsi terdapat Cr(VI) di bawah 0,5 mgL⁻¹ dalam efluen hingga sekitar 30 dan 350 volume bed untuk dua air limbah berbeda yang mengandung 115,0 dan 5,6 mg L⁻¹ Cr(VI).

Dari sudut pandang keuntungan penggunaan, kemudahan adsorben untuk didaur ulang adalah sesuatu yang sangat penting. Untuk mengevaluasi desorpsi dan regenerasi adsorben MCh-Fe, dalam penelitian ini, digunakan 0,01 M NaOH untuk regenerasi adsorben MCh-Fe. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larutan NaOH secara efisien dapat memisahkan ion Cr(VI) yang terserap tersebut. Stabilitas operasional adsorben MCh-Fe dieksplorasi dengan memeriksa jumlah siklus ketergantungan adsorpsi Cr(VI) dengan 100 mgL⁻¹ Cr(VI) menggunakan adsorben MCh-Fe yang sama untuk siklus selanjutnya, yang dipisahkan oleh magnet, diregenerasi oleh larutan alkali. Hasil menunjukkan bahwa kapasitas Cr(VI) pada adsorben MCh-Fe tetap pada tinggi tingkat

bahkan setelah lima siklus, yang menunjukkan stabilitas tinggi dan kinerja regenerasi MCh-Fe. Dengan demikian, adsorben MCh-Fe dapat digunakan untuk penyerapan logam berat beracun secara berulang seperti Cr(VI).

3.4. Perbandingan dengan adsorben yang lain

Tabel 2 menunjukkan kapasitas adsorpsi dari adsorben MCh-Fe terhadap adsorben yang lain. Jelas bahwa kapasitas adsorpsi MCh-Fe jauh lebih besar dibandingkan dengan kebanyakan adsorben lainnya. Adsorben MCh-Fe menunjukkan kinerja penyerapan Cr(VI) yang cepat yaitu 30 menit, dibandingkan dengan adsorben lainnya. Untuk Kapasitas adsorpsi dan parameter lain dari penyerapan anion dan kation oleh adsorben magnetik ditunjukkan oleh Tabel 3 dan Tabel 4.

Tabel 2. Perbandingan penyerapan Cr(VI) dan lamanya pada beberapa adsorben (Zihan Yu, 2013)

Adsorbent	qmax (mg g ⁻¹)	t
carbon slurry	15.24	70 min
oak wood biochar	7.51	48 h
attapulgite clay@carbon nanocomposite	177.74	30 h
peanut-shell-derived activated carbon	14.31	24 h
Fe@Fe ₂ O ₃ nanowires	7.78	2 h
flowerlike α-Fe ₂ O ₃	30	3 h
cellulose-clay composite	22.2	40 min
mesoporous titania beads	12.7	2 h
sawdust	41.5	17.5 h
montmorillonite-supported magnetite NPs	15.3	60 min
γ-Fe ₂ O ₃	15.6	20 min
ethylenediamine-modified cross-linked magnetic chitosan resin	51.81	10 min
composite chitosan biosorbent	153.8	24 h
MCh-Fe	144.9	30 min

Tabel 3. Kapasitas adsorpsi dan parameter lain dari penyerapan anion oleh adsorben magnetik (Dhruv Mehta, 2015)

No	Nama adsorben	Waktu kontak	pH optima	Temperatur	Batas konsentrasi	Kapasitas adsorben	Polutan
1	MNP dimodifikasi dengan Fe-Mn binary oxide	90 min	I	25	200 µg/L	As(III) Langmuir – 39 mg/g Two Site langmuir 47,76 mg/g	As (III)
2	γ-Fe ₂ O ₃	1 jam	5-7,6	-	100 mg/L	As (V) – 45 mg/g	As(V)

3	Magnetic binary oxide particles	14 jam	7	30 ± 2	1 mg/L	As (III) – 16,94 mg/g	As(III)
4	Fe ₃ O ₄ dan MnO ₂ termodifikasi nanokomposit graphene oxide	24 jam	7	25,5 ± 0,2	0,01-10 mg/L	As(III) – 14,04 mg/g	As(III), As(V)
5	γ-Fe ₂ O ₃ -TiO ₂	10-720 min	7	-	0,1-50 mg/L	As(III)- 33,03 mg/g	As(III)
6	Iron impregnated chitosan-carboxymethyl-β cyclodextrin	12 jam		25-60	1-20mg/L	As(III)- 18,51 mg/g	As(V)
7	Fe ₃ O ₄ nanopartikel-diselimiti boron nitrida	24 jam	9	25±0,2	1-40 mg/L	As(V) -32,2 mg/g	As(V)
8	Cetyltrimethylammonium bromide termodifikasi partikel Fe ₃ O ₄	2 jam	6	25	100 µg/L-7mg/L	As(V)-23,07 mg/g	As(V)
9	Ascorbic acid diselimiti nanopartikel Fe ₃ O ₄	24 jam	-	Temperatur ruangan	0,1 mg/L	As(III) – 46,06 mg/g	As(III), As(V)
10	Magnetic biochar	24 jam	-	22±0,5	5-200 mg/L	As(V) -3147 mg/kg	As(V)
11	Nanopartikel magnetik dari lumpur	120 min	2,5	25±1	10-1000 µg/L	As(V) – 400 µg/g	As(V)
12	Magnesium Ferrite	-	7	25	-	As(III) – 127,4 mg/g As(V) – 83,2 mg/g	As(III), As(V)
13	Copper Ferrite dari PCB Sludge	300 min	3,7	27±1	10 mg/L	As(V) -45,66 mg/g	As(V)
14	Fe ₃ O ₄ - karbon teraktivasi	24 jam	8	30	20-100 mg/L	As(V) – 204,2 mg/g	As(V)
15	Magnetic Wheat Straw	12 jam	-	30	1-28mg/L	As(III) As (V) 0,760 mg/g	As(III), As(V)
16	Bio-functional magnetic beads	8 jam	1	28	5-200 mg/L	6,73 mg/g	Cr(VI)
17	Graphene oxide – Magnetic Cyclodextrin-Kitosan	-	3	-	5-50 mg/L	67,66 mg/g	Cr(VI)
18	RGO-Fe ₃ O ₄ hybrid komposit	5 min	<7	-	500 µg/L		Cr(VI)
19	Nanopartikel magnetik kitosan	100 min	3	25-45	60-180 mg/L	55,8 mg/g	Cr(VI)
20	Magnetik MnFe ₃ O ₄ / nanokomposit kitosan	12 jam	5	27	0,5-1 mg/L	Cr(VI) 35,2 mg/g	Cr(VI)
21	Magnetik PS-EDTA resin	5 jam	4	30	5-1000 mg/L	250 mg/g	Cr(VI)
22	Oksida besi-komposit nanotube karbon	60 min	-	-	20 mg/L	90% removal	Cr(III)
23	Carbon nanotubes termodifikasi dengan magnetit dan mangan oksida	150 min	2	2-62	50-300 mg/L	150,8 mg/g	Cr(VI)
24	N-doped porous carbon dengan nanopartikel magnetik	2 jam	3±0,02	25	10-130 mg/L	16 mg/g	Cr (VI)
25	MCM-41	-	2	25	-	2 mmol/g	Cr (VI)
26	Tetraethylenepentaminefunctional Fe ₃ O ₄ polymer	120 min	5,5	30	1-100 µg/L	370,4 mg/g	Cr(VI)
27	YarrowiaLipolytica cells modified with Fe ₀ /Fe ₃ O ₄ particles	1 jam	2	30 – 40	100-100 mg/L	186,32 – 137,31 mg/g	Cr(VI)
28	Carbon encapsulated Fe ₃ O ₄ particles	150 min	7,6	28	507 µg/L	92,4 % removal	Cr(VI)
29	Iron–Nickel Oxide from waste Nickel Liquid	1 jam	5	23-25	10-50 mg/L	30 mg/g	Cr(VI)
30	Mesoporous γ -Fe ₂ O ₃	120 min	2,5	22 ± 2	5-100 mg/L	15,6 mg/g	Cr(VI)
31	Maghemite nanoparticles	2 jam	4	25	50-500 ppb	1,62 mg/g	Cr(VI)
32	Polymer microspheres with surface dendric modification	12 min	3	20	150 mg/L	231,8 mg/g	Cr(VI)
33	Magnetite–Polyethylenimine–Montmorillonite	120 min	0-11	25 ± 2	10-25 mg/L	7,69 – 8,77 mg/g	Cr(VI)
34	Chitosan/Montmorillonite microspheres	150 min	2	35	6-80 mg/L	74,2 mg/g	Cr(VI)
35	Micro/nanostructured Fe ₂ +/TiO ₂ tubes	1 jam	3,5-3,8	-	10 mg/L	99,3 % removal	Cr(VI)
36	PGMA microspheres with amino groups	5 jam	2	25	25-500 mg/L	492,61 mg/g	Cr(VI)
37	Fe ₃ O ₄ coated glycine doped polypyrrole magnetic nanocomposite	24 jam	2	25-45	-	238 mg/g	Cr(VI)
38	Magnetite modified with Polyacrylamide and Oleic acid 2	24 jam	4,5	25	500-900 mg/L	37,82 mg/g	P
39	Ferromagnetic zirconium ferrite	45 min dan 30 min	-	-	3,19 mg/L	91-96 % removal	P
40	Phosphonium-silane coated iron oxide nanoparticles	50 min - As(V) dan	3	25	10-200 mg/L	68,2 mg/g - As (V) dan 35,2 mg/g -Cr(VI)	As(V), Cr(VI)

70 min -
Cr(VI)

Tabel 4. Kapasitas adsorpsi dan parameter lain dari penyerapan kation oleh adsorben magnetik (Dhruv Mehta, 2015)

No	Nama adsorben	Waktu kontak	pH optimal	Temperatur	Batas konsentrasi	Kapasitas adsorben	Polutan
1	α -ketoglutaric acid modified magnetic chitosan	90 min	6	25 \pm 1	10-1000 mg/L	201,2 mg/g	Cd(II)
2	CuFe ₂ O ₄ from PCB sludge	180 min	6	25 \pm 1	-	13,87 mg/g	Cd(II)
3	Shellac-coated Iron Oxide	24 jam	8	25	0,469–82,8 mg/L	18,8 mg/g	Cd(II)
4	Amine-functionalized Silica Magnetite	24 jam	5,5 \pm 0,1	25	50-150 mg/L	10,41 mg/g	Cu(II)
5	Amine functionalized Fe ₃ O ₄	5 min	6	25	0,1-5 mg/L	25,77 mg/g	Cu(II)
6	Pectin coated Iron Oxide	24 jam	5,5 \pm 0,1	25 \pm 1	10-1000 mg/L	48,99 mg/g	Cu(II)
7	Gum Arabic treated Fe ₃ O ₄	5 min	5,1	27	200 mg/L	38,5 mg/g	Cu(II)
8	<i>S. cerevisiae</i> immobilised on chitosan-coated magnetic nanoparticles	2 jam	4,5	28	40-500 mg/L	144,9 mg/g	Cu(II)
9	Carboxymethyl- β -cyclodextrin modified Fe ₃ O ₄	4 jam	6	25-55	50-400 mg/L	47,2 mg/g	Cu(II)
10	EDTA functionalized Fe ₃ O ₄	5 min	6	25	1-6 mg/L	46,27 mg/g	Cu(II)
11	Sulfonated Graphene Oxide	6 jam	5	50	20-60 mg/L	62,73 mg/g	Cu(II)
12	Hyaluronic acid microspheres	7 jam	6,8	25	10-50 mg/L	29,42 mg/g	Cu(II)
13	Composite using waste fungal mycelium and Fe ₃ O ₄	8 jam	5,5	25	0-300 mg/L	71,36 mg/g	Cu(II)
14	Hydrous Aluminium oxide embedded Fe ₃ O ₄ (2:5)	1 jam	6,5	25 \pm 1	0-160 mg/L	88,49 mg/g	F
15	Aluminum-type superparamagnetic adsorbents	8 – 9 jam	6	25	-	15g/kg	F
16	Polypyrrole& Fe ₃ O ₄ composite	24 jam	6,5	25-45	5-100 mg/L	17,63-22,31 mg/g	F
17	Sulfate-doped Fe ₃ O ₄ /Al ₂ O ₃	7 jam	7	25	2-160 mg/L	70,4 mg/g	F
18	Fe ₃ O ₄ microroses	100 min	5,5	20-33	80 mg/L	46,5-47,1 mg/g	Pb(II)
19	Fe ₃ O ₄ & Silica-Xanthan gum composite	240 min	6	20	10-100 mg/L	21,32 mg/g	Pb(II)
20	Magnetic alginate beads from sodium alginate	12 jam	7	30	100-400 mg/L	50 mg/g	Pb(II)
21	Maghemite functionalized with citrate ions encapsulated into calcium alginate beads	4 jam	2,3-6	-	0,25-4 mmol/L	100 mg/g	Pb(II)
22	Sodium Alginate gel beads crosslinked by Zirconium	24 jam	5	30	50-800 mg/L	333,3 mg/g	Pb(II)
23	Triethylene-Tetramine grafted magnetic chitosan	1,5 jam	6	25	200 mg/L	369 mg/g	Pb(II)
24	Chitosan/Graphene Oxide composite	60 min	5	30 \pm 0,2	-	76,94 mg/g	Pb(II)
25	Ethylenediamine termodifikasi yeast biomass coated with magnetic chitosan	1 jam	5,5	20-40	10-500 mg/L	121,26-127,37 mg/g	Pb(II)

	microparticles						
26	Magnetic powdered activated carbon	120 min	4,5	-	100 µg/L	91% removal	Hg(II)
27	Iron oxide dimodifikasi dengan 2-mercaptobenzo-thiazole	4 min	9	25	2-4000 ng/mL	590 µg/g	Hg(II)
28	Silica coated magnetite	2 hari	-	25±1	50 µg/L	25 µg/g	Hg(II)
29	Rhodamine hydrazide modifying Fe ₃ O ₄ microspheres	30 min	-	-	0.01-0.2 mM	34,7 590 µ mol/g	Hg(II)
30	Thiol-functionalized magnetic silica	60 min	-	-	-	19,79 mg/g	Hg(II)
31	Thiol-functionalised Silicacoated magnetite nanoparticle	1 jam	6	22,5	40-1000 µg/L	207,7 mg/g	Hg(II)
32	Dithiocarbamate functionalized	-	7	22±1	50 µg/L	112 ±3 mg/g	Hg(II)
33	Nanoscale zero valent iron particles	5 min	Netral	-	100 µg/mL	100% removal Pb(II) 100% removal Cr(VI) 80% removal Cd(II)	Pb(II),Cr(VI), Cd(II)
34	Magnetic modified sugarcane bagasse	-	5	-	0,05–1,2 mmol/L	1,2 mmol/g untuk PB(II) 1,1 mmol/g untuk Cd(II)	Pb(II), Cd(II)
35	Magnetic Hydroxyapatite nanoparticle	24 jam	5±0,1	25±1	10 ⁻⁴ –10 ⁻² mol/L	1,964 mmol/g untuk Cd(II) 2,151 mmol/g untuk Zn(II)	Cd(II), Zn(II)
36	Amine modified magnetic beads	-	3-5	Temperatur ruangan	-	Co(II) -50,3 mg/g Ni(II) – 49,6 mg/g Cu(II) -51,7 mg/g	Co(II), Cu(II), Ni(II)
37	Polyethylenimine grafted magnetic adsorbent	10 min	6,5	Temperatur ruangan	100–600 mg/L	Cu(II)- 157,81 mg/g Zn(II)- 138,84 mg/g Cd(II) – 105,26 mg/	Cu(II), Zn(II), Cd(II)
38	Cobalt ferrite reduced Graphene oxide	-	4,6-5,3	25	-	Pb(II) – 299,4 mg/g Hg(II) – 157,9 mg/g	Pb(II), Hg(II)
39	Carboxymethyl-β-cyclodextrin polymer grafted on Fe ₃ O ₄	45 min	5,5	25	50–400 mg/L	Pb(II) – 64,5 mg/g Cd(II) – 27,7 mg/g Ni(II) – 13,2 mg/g	Pb(II), Cd(II), Ni(II)

4. Kesimpulan

Penggunaan adsorben magnetik menawarkan keuntungan yang signifikan dibandingkan adsorben lain dalam hal kemampuan untuk memisahkan logam berat dari air limbah. Dari data literatur yang diperoleh, diamati bahwa mekanisme dan kinetika proses adsorpsi bergantung pada sifat kimia dari permukaan adsorben serta kondisi operasi seperti pH, dosis adsorben, waktu kontak, suhu dan konsentrasi polutan awal. Selanjutnya, sebagian besar adsorben mengikuti salah satu dari model Langmuir dan Freundlich. Model ini dapat digunakan untuk menentukan kapasitas adsorpsi adsorben yang berbeda.

Daftar Pustaka

1. Dhruv Mehta, Siddharth Mazumdar, S.K. Singh, Magnetic adsorbents for the treatment of water/wastewater. *Journal of Water Process Engineering* 7 (2015) 244–265
2. Boddu, V. M.; Abburi, K.; Talbott, J. L.; Smith, E. D. Removal of Hexavalent Chromium from Wastewater Using a New Composite Chitosan Biosorbent. *Environ. Sci. Technol.* 2003, 37, 4449
3. Dhruv Mehta, Siddharth Mazumdar, S.K. Singh. 2015. Magnetic adsorbents for the treatment of water/wastewater—A review. *Journal of Water Process Engineering* 7 (2015) 244–265.
4. D. Mohan, C.U. Pittman Jr., Activated carbons and low cost adsorbents for remediation of tri- and hexavalent chromium from water, *J. Hazard. Mater.* (2006) 762–811.
5. Fagundes, T.; Bernardi, E. L.; Rodrigues, C. A. Phosphate Adsorption on Chitosan–Fe(III)-Crosslinking: Batch and Column Studies. *J. Liq. Chromatogr. Relat. Technol.* 2001, 24, 1189
6. Khoiruddin, K., Hakim, A. N., & Wenten, I. G. (2014). Advances in electrodeionization technology for ionic separation-A review. *Membrane Water Treatment*, 5(2), 87-108.
7. Wenten, I.G. and Khoiruddin 2016. Recent developments in heterogeneous ion-exchange membrane: Preparation, modification, characterization and performance evaluation. *Journal of Engineering Science and Technology*. 11 (7): 916–934
8. Wardani, A. K., Hakim, A. N., Khoiruddin & Wenten, I. G. (2017). Combined ultrafiltration-electrodeionization technique for production of high purity water. *Water Science and Technology*, 75(12): 2891-2899.
9. G. Newcombe, Adsorption from aqueous solutions: water purification, in: *Adsorption by Carbons*, Elsevier, 2008, pp. 679–709.
10. H.Y. Mei, C. Man, H.Z. Bo, Effective removal of Cu(II) ions from aqueous solution by amino-functionalized magnetic nanoparticles, *J. Hazard. Mater.* (2010) 392–399.
11. H. Chen, P.K. Chu, J. He, T. Hu, M. Yang, Porous magnetic manganese oxide nanostructures: Synthesis and their application in water treatment, *J. Colloid Interface Sci.* (2011) 68–74.
12. Khan, T. A., Peh, K. K., and Chyang, H., 2002, Reporting Degree of Deacetylation Values of Chitosan; The Influence of Analytical Methods, *Journal of Pharmaceutical Science, Malaysia*, 5 (3): 205-212
13. L. Han, Y. Wei, Low-temperature synthesis of Fe₃O₄ microspheres and their application in water treatment, *Mater. Lett.* (2012) 1–3
14. L. Zhou, H. Deng, J. Wan, J. Shi, T. Su, A solvothermal method to produce RGO-Fe₃O₄ hybrid composite for fast chromium removal from aqueous solution, *Appl. Surf. Sci.* (2013) 1024–1031.
15. P.A. Kumar, M. Ray, S. Chakraborty, Hexavalent chromium removal from wastewater using aniline formaldehyde condensate coated silica gel, *J. Hazard. Mater.* (2007) 24–32.
16. Pillai, C., Paul, W., & Sharma, C. P. (2009). Chitin and chitosan polymers: Chemistry, solubility and fiber formation. *Progress in polymer science*, 34(7), 641-678
17. R. Martin, K. Iwugo, Recovery of water from wastewater by the activated carbon adsorption process, *Stud. Environ. Sci.* (1982) 265–283.
18. Salehi, Ehsan., Daraei, Parisa., & Shamsabadi, Ahmad Arabi., A review on chitosan-based adsorptive membranes. *Carbohydrate Polymers* <http://dx.doi.org/10.1016/j.carbpol.2016.07.033>
19. S. Nasirimoghaddam, S. Zeinali, S. Sabbaghi, Chitosan Coated Magnetic Nanoparticles as Nano-Adsorbent for Efficient Removal of Mercury Contents from Industrial Aqueous and Oily Samples, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jiec.2014.12.020>
20. Shen, C.; Shen, Y.; Wen, Y.; Wang, H.; Liu, W. Fast and Highly Efficient Removal of Dyes under Alkaline Conditions Using Magnetic Chitosan–Fe(III) Hydrogel. *Water Res.* 2011, 45, 5200.
21. T. Ishiwata, O. Miura, K. Hosomi, K. Shimizu, D. Ito, Y. Yoda, Removal and recovery of phosphorus in wastewater by superconducting high gradient magnetic separation with ferromagnetic adsorbent, *Phys. C.* (2010) 1818–1821.
22. V. Gupta, I. Ali, Water treatment for inorganic pollutants by adsorption technology, in: V. Gupta, I. Ali (Eds.), *Environmental Water: Advances in Treatment, Remediation and Recycling*, Elsevier, 2013, pp. 29–91.
23. V. Rocher, J.-M. Siaugue, V. Cabuil, A. Bee, Removal of organic dyes by magnetic alginate beads, *Water Res.* (2008) 1290–1298
24. W.-G. Li, X.-J. Gong, K. Wang, X.-R. Zhang, W.-B. Fan, Adsorption characteristics of arsenic from micro-polluted water by an innovative coal-based mesoporous activated carbon, *Bioresour. Technol.* (2014) 166–173.
25. Z. Wang, D. Wu, G. Wu, N. Yang, A. Wu, Modifying Fe₃O₄ microspheres with rhodamine hydrazide for selective detection and removal of Hg²⁺ ion in water, *J. Hazard. Mater.* (2013) 621–627.
26. Ariono, D., Khoiruddin, Subagio & Wenten, I. G. (2017). Heterogeneous structure and its effect on properties and electrochemical behavior of ion-exchange membrane. *Materials Research Express*, 4(2), 024006.
27. Khoiruddin, Ariono, D., Subagio, & Wenten, I.G. 2017. Surface modification of ion-exchange membranes: Methods, characteristics, and performance. *Journal of Applied Polymer Science*. DOI:10.1002/app.45540.
28. Khoiruddin, K., & Wenten, I. G. (2016). Investigation of Electrochemical and Morphological Properties of Mixed Matrix Polysulfone-Silica Anion Exchange Membrane. *Journal of Engineering and Technological Sciences*, 48(1), 1-11.
29. Zhang, L., Zeng, Y., & Cheng, Z. (2016). Removal of heavy metal ions using chitosan and modified chitosan: A review. *Journal of Molecular Liquids*, 214, 175-191
30. Zhu, H.; Fu, Y.; Jiang, R.; Yao, J.; Xiao, L.; Zeng, G. Novel Magnetic Chitosan/Poly(vinyl alcohol) Hydrogel Beads: Preparation, Characterization and Application for Adsorption of Dye from Aqueous Solution. *Bioresour. Technol.* 2004, 105, 24.
31. Zihan Yu, Xiaodan Zhang, and Yuming Huang. Magnetic Chitosan-Iron(III) Hydrogel as a Fast and Reusable Adsorbent for Chromium(VI) Removal. *Ind. Eng. Chem. Res.* dx.doi.org/10.1021/ie400781n.
32. Ainun Mardiyah Daulay, Penggunaan Kitosan Magnetik Nanopartikel untuk Menyerap Logam Kadmium (Cd) dan Tembaga (Cu) dengan menggunakan Spektrofotometer Serapan Atom (Ssa), Universitas Sumatera Utara, 2011.
33. Dung, K.T.D. Hai, H.T. phuc, H.L. Long, D.B. 2009. Preparation and characterization of Magnetic nanoparticles with chitosan coating. *Journal of Physics; Conference Series* 187 Vietnam.

34. Liu, X., Hu, Q., Fang, Z., X., Zhang, 2009, Magnetic chitosan nanocomposites: A useful Recyclable Tool for Heavy Metal Ion Removal
35. Mckay, G., Blair, H.S., & Hindon, A. 1989. Equilibrium studies for the sorption of metal into Chitosan. *Journal Chemistry*. vol 28A
36. Marganof, 2003, Potensi Limbah Udang Sebagai Penyerap Logam Berat (Timbal, Kadmium, dan Tembaga) Di Perairan, <http://rudict.topcities.com/ppps702-71034/marganof.htm>
37. Melani, H., 2010. Pengaruh Berat Molekul Kitosan Magnetik Nanopartikel untuk Menyerap Logam Krom Menggunakan SSA. Tesis. FMIPA. USU.
38. Quian, S., dkk. 2000. Studies of adsorption behavior of crosslinked chitosan for Cr(VI) and Se(VI). *Journal Applied Polymer Science*. Vol 77
39. Rorrer, G.L., & Way, J.D. 1999. Chitosan beads to remove heavy metals from wastewater. Oregon State University.
40. Penggunaan Abu Sekam Padi Sebagai Adsorben Dalam Pengolahan Air Limbah Yang Mengandung Logam Cu. <http://itbang.patikab.go.id/index.php/2016-02-07-13-44-28/artikel/item/106-penggunaan-abu-sekam-padi-sebagai-adsorben-dalam-pengolahan-air-limbah-yang-mengandung-logam-cu>